

HUQUQIY, KORPORATIV NIZOLARNI HAL QILISH

To‘ychiyeva Oyshaxon

Andijon viloyat Yuridik texnikum o‘quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqiy nizolar, ularning kelib chiqishidagi asosiy sabablar, hal qilishning sudgacha bo‘lgan usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy nizolar, onlayn nizolar, ODR, avtorizatsiya, talabnoma

Abstract: This article discusses legal disputes, the main reasons for their origin, and pre-trial resolution methods.

Key words: legal disputes, online disputes, ODR, authorization, application.

Huquq davlat bo‘lib uyushgan jamiyatda paydo bo‘ladi va mulkchilik munosabatlarini, xo‘jalik aloqalari mexanizmini mustahkamlaydi, mehnat va uning mahsulotlarini jamiyat a‘zolari o‘rtasida muayyan o‘lchov va shakllarda taqsimlab turuvchi vazifasini o‘taydi, vakolatli organlar, davlat boshqaruvi organlari shakllanishi, tartibi, faoliyatini belgilab beradi, nizolarni qay yo‘sinda hal qilish kerakligini, mavjud ijtimoiy munosabatlarni buzishga qarshi kurash choralarini belgilaydi, shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarning xilma-xil shakllariga ta‘sir ko‘rsatadi. Huquqning negativ funksiyasi uning ijtimoiy vazifasi bilan belgilangan huquqiy ta‘sir etish yo‘nalishi bo‘lib, u umumiy ahamiyatga molik iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy va boshqa ijtimoiy munosabatlarni muhofaza etishga, ularning daxlsizligini ta‘minlashga va shu bilan birga, jamiyatga yot, zararli munosabatlarni siqib chiqarishga qaratiladi. Huquqning bu funksiyasiga xos xususiyatlar uni davlatning huquqni muhofaza etish faoliyati bilan qiyoslaganda aniq namoyon bo‘ladi. Tegishli davlat idoralari huquq sohiblari tomonidan qonun talablari qat‘iy bajarilishini ta‘minlaydi, jamiyatda qonuniylik muhitini vujudga keltiradi. Bu ish huquq buzilishlari faktini aniqlash, ularni tergov qilish va aybdorlarni yuridik javobgarlikka tortish bilan ta‘minlanadi. Nizolarni sudgacha hal qilishga qonun chiqaruvchi tomonidan ham fuqarolik, ham ma‘muriy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar bo‘yicha yo‘l qo‘yiladi. Nizolarni sudgacha hal qilish bo‘yicha ishlarda yuridik xizmat xodimlari faoliyatining quyidagi 3 ta shakli nazarda tutilgan:

1) davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek fuqarolar bilan nizolar vujudga kelganda mustaqil yoki boshqa tarkibiy tuzilmalar bilan birgalikda ularni sudgacha hal etish choralarini ko‘radi;

2) davlat organi va tashkilotining manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha talabnomalar tayyorlashda hamda davlat organi va tashkilotiga nisbatan bildirilgan talabnomalarni ko‘rib chiqishda ishtirok etadi;

3) davlat organi va tashkilotida talabnomalar bildirish va ularni ko'rib chiqish tartibiga rioya etilishini nazorat qiladi.

Konstitutsiyaviy qonun loyihasida davlat va fuqaro o'rtasida yuzaga kelgan nizolarni inson foydasiga hal qilishni qayd etish taklifi bildirildi.

Yangi tahrirga ko'ra, insonning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarida qonunchilikda yuzaga keladigan, bartaraf etib bo'lmaydigan barcha qaramaqarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi.

O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga muvofiq inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.

Insonning sha'ni va qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini hurmat qilish, ularga rioya etish, ularni himoya qilish davlatning majburiyatidir.

Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi, qonunlarning ma'nosini, mazmunini va qo'llanilishini, davlat organlarining, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining va ular mansabdor shaxslarining faoliyatini belgilaydi.

Insonga nisbatan huquqiy ta'sir chorasi davlat organi tomonidan ko'zlanadigan qonuniy maqsadga erishish uchun yetarli bo'lishi hamda manfaatdor shaxslarga imkon qadar qiyinchilik tug'dirmasligi kerak.

Insonning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarida qonunchilikda yuzaga keladigan, bartaraf etib bo'lmaydigan barcha qaramaqarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi.

Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi.[1]

Shuningdek, On-layn nizolarni hal qilish (ODR)" umumiy atamasi xalqaro miqyosda nizolarni ADR usullari yordamida on-layn hal etishning turli shakllari uchun qo'llaniladi. ODR ba'zi nizolarni (aniqrog'i elektron nizolar) Internet orqali tez va etarli darajada hal qilinishi mumkinligiga asoslanib, mavjud ADR usullarini to'ldiradi. ODRni ADR usullari bilan nizolarni hal qilish uchun ilovalar va kompyuter tarmoqlarini joylashtirish sifatida aniqlash mumkin. Elektron nizolarni ham, an'anaviy nizolarini ham ODR yordamida hal qilish mumkin.

ODR protseduralari hujjatlarni elektron tarzda to'ldirishga imkon beradi, bunda taraflar shifrlangan yoki elektron belgilaridan foydalanadilar, ular hujjatlarning yaxlitligini va tranzaksiyalarni tasdiqlashni himoya qiladilar. Odatda, taraflar nizolarni onlayn hal qilish jarayoniga murojat qilgan taqdirlarida, xizmat ko'rsatuvchi provayder betaraf arbit yoki arbitrlar kengashini tanlashga imkon beradi. Tomonlar odatda avtorizatsiya jarayoni sodda va aniq belgilangan tartibda tuzilgan va sodda tartiblarni afzal ko'rishadi. Ish beruvchi va xodim o'rtasida yoxud xodimlar(ularning vakillari) va ish beruvchilar(ularning vakillari) o'rtasida mehnat to'g'risidagi qonunchilikni, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarni va mehnatni

muhofaza qilish qoidalarini, mehnat shartnomasini qo'llash masalalari bo'yicha, shuningdek yangi mehnat shartlarini belgilash yoki mavjud mehnat shartlarini o'zgartirish masalalari bo'yicha tartibga solinmagan kelishmovchiliklar mehnat nizolaridir.

Xulosa qilib aytganda, huquqiy munosabatlar fuqarolar, jamoat birlashmalar, davlat organlari va boshqa yuridik shaxslar o'rtasidagi turli tuman aloqalarni tartibga solish orqali jamiyatda qonuniylikni mustahkamlash, qonun ustuvorligini qaror toptirishga xizmat qiladi. islohotlarning hozirgi bosqichi davlat organlarida nizolarni sudgacha ko'rib chiqishning yagona tizimini yaratish, mediatsiya, hakamlik sudlari hamda xalqaro arbitrajlarini fuqarolar hamda tadbirkorlarning ishonchiga sazovor bo'ladigan nizolarni hal etuvchi samarali muqobil institutlarga aylantirish lozimligini taqozo etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. (Prezidentning 2017 yil 19 yanvardagi PQ-2733-son qaroriga 1-ilova)
3. "Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi qaror